

2. Tampilan Data dari Bus

Admin dapat melihat data dari Bus yang terdaftar. Data yang dapat dilihat yaitu :

- Plat : Nomor Plat dari Bus
- Name : Nama Armada dari Bus
- Device Phone Number : Nomor Kartu GSM yang terpasang pada GPS Tracker
- Time : Waktu dan tanggal terakhir GPS Tracker mengirimkan lokasi Bus
- Coordinates : Titik koordinat dari Bus

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)